

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA EM PONTOS DE HIDRATAÇÃO DE CENTROS RELIGIOSOS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE

EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL AGUA EN PUNTOS DE HIDRATACIÓN DE CENTROS RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE

MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF WATER AT HYDRATION POINTS OF RELIGIOUS CENTERS IN THE MUNICIPALITY OF JUAZEIRO DO NORTE-CE

Janaina Andrade¹, Mira de Lima², Maria Izabel Andrade³, Germário Araújo⁴

¹Mestranda em Meio Ambiente IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, janaina.andrade03@aluno.ifce.edu.br, 0009-0002-3680-6121;

²Doutora em Química Biológica pela URCA- Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, mira.raya@ifce.edu.br, 0000-0002-1736-7488;

³Estudante do Curso Técnico em Controle Ambiental, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, izabelandrade2828@gmail.com, 0009-0000-6069-6415;

⁴ Doutor em Engenharia Civil, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, germario@ifce.edu.br, 0000-0002-3388-0265.

Eixo Temático 03 – Tecnologias para o Abastecimento de Água
Aspectos de qualidade: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

*Eje Temático 03 – Cambio Climático
Tecnologías para el Abastecimiento de Agua Aspectos de calidad: caracterización y monitoreo del agua para consumo humano.*

*Thematic Axis 03 – Climate Change
Technologies for Water Supply Quality aspects: characterization and monitoring of water for human consumption.*

RESUMO

O presente estudo realizado em Juazeiro do Norte, Ceará, avaliou a qualidade microbiológica da água em pontos de hidratação de grande circulação em centros religiosos, destacando a importância da água potável para a saúde pública, especialmente em locais com grande fluxo de pessoas como os períodos de romaria. Foram coletadas amostras de água nos meses junho e agosto de 2025 em quatro locais de grande valor religioso e cultural, incluindo bebedouros e um pote cerâmico de uso coletivo. As análises avaliaram a presença de coliformes totais e *Escherichia coli*, indicadores de contaminação, com base nos padrões da Portaria GM/MS nº 888/2021. Os resultados mostraram uma divergência significativa na qualidade da água. Os pontos localizados no Museu Casa do Pe. Cícero (P1) e no Centro de Apoio ao Romeiro (P4) estavam em conformidade com os padrões de potabilidade, com ausência de contaminação em ambas as coletas. Em contrapartida, os pontos na Igreja de São Francisco (P2) e no Museu Vivo (P3) apresentaram contaminação por coliformes totais e *Escherichia coli*. A presença de *E. coli* nos pontos P2 e P3 indica contaminação fecal recente, representando um sério risco à saúde dos consumidores e aumentando a possibilidade de transmissão de doenças de veiculação hídrica. O estudo sugere que essa contaminação pode ser atribuída a fatores como o intenso fluxo de visitantes, a falta de manutenção adequada dos reservatórios e a proximidade com fontes de contaminação, como banheiros. Diante disso, faz-se necessário a implementação de

ações de monitoramento, manutenção e fiscalização para garantir a segurança da água e proteger a saúde da população e dos romeiros que visitam a cidade.

Palavras-chave: Qualidade da Água, Indicadores de Contaminação, Potabilidade, Saúde pública

RESÚMEN

Este estudio, realizado en Juazeiro do Norte, Ceará, evaluó la calidad microbiológica del agua en puntos de consumo con alta afluencia en centros religiosos, destacando la importancia del agua potable para la salud pública, especialmente en lugares con gran afluencia de público, como las peregrinaciones. Se recolectaron muestras de agua en junio y agosto de 2025 en cuatro lugares de gran valor religioso y cultural, incluyendo bebederos y una olla de cerámica comunitaria. Los análisis evaluaron la presencia de coliformes totales y *Escherichia coli*, indicadores de contaminación, con base en los estándares establecidos por la Ordenanza GM/MS No. 888/2021. Los resultados mostraron una divergencia significativa en la calidad del agua. Los puntos ubicados en la Casa do Pe. Museo Cícero (P1) y el Centro de Apoyo al Peregrino (P4) cumplieron con los estándares de potabilidad, sin contaminación en ambas colecciones. Por el contrario, los puntos en la Iglesia de São Francisco (P2) y el Museo Vivo (P3) mostraron contaminación por coliformes totales y *Escherichia coli*. La presencia de *E. coli* en los puntos P2 y P3 indica contaminación fecal reciente, lo que supone un grave riesgo para la salud de los consumidores y aumenta la posibilidad de transmisión de enfermedades transmitidas por el agua. El estudio sugiere que esta contaminación puede atribuirse a factores como el alto flujo de visitantes, la falta de mantenimiento adecuado del embalse y la proximidad a fuentes de contaminación, como los baños. Por lo tanto, es necesario implementar medidas de monitoreo, mantenimiento e inspección para garantizar la seguridad del agua y proteger la salud de la población y de los peregrinos que visitan la ciudad.

Palabras clave: Calidad del agua, Indicadores de contaminación, Potabilidad, Salud pública

ABSTRACT

This study, conducted in Juazeiro do Norte, Ceará, evaluated the microbiological quality of water at high-traffic drinking points in religious centers, highlighting the importance of drinking water for public health, especially in places with large crowds, such as pilgrimages. Water samples were collected in June and August 2025 from four locations of great religious and cultural value, including drinking fountains and a communal ceramic pot. Analyses assessed the presence of total coliforms and *Escherichia coli*, indicators of contamination, based on the standards established by Ordinance GM/MS No. 888/2021. The results showed significant divergence in water quality. The points located at the Casa do Pe. Cícero Museum (P1) and the Pilgrim Support Center (P4) met potability standards, with no contamination in both collections. In contrast, the points at the Church of São Francisco (P2) and the Living Museum (P3) showed contamination by total coliforms and *Escherichia coli*. The presence of *E. coli* at points P2 and P3 indicates recent fecal contamination, posing a serious risk to consumer health and increasing the possibility of waterborne disease transmission. The study suggests that this contamination can be attributed to factors such as the heavy flow of visitors, lack of adequate reservoir maintenance, and proximity to sources of contamination, such as

Na tabela 1, pode-se observar que os pontos P1 e P4, nas duas coletas (junho e agosto), apresentaram valores dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 888/2021.

Alguns fatores podem contribuir para presença de microrganismos nos pontos P2 e P3, tais como, fluxo intenso de visitantes, que, embora não tenham sido realizados levantamento quantitativo do número de visitantes, observou-se durante o período de coleta, e principalmente durante as romarias, um maior aglomerado de pessoas nesses pontos. Bem como, ausência de manutenção dos reservatórios de água, localização dos pontos próximos as fontes de contaminação, como por exemplo, proximidade de alguns pontos à banheiros que foram observadas nas visitas *in loco*. Enquanto que P1 e P4 por não apresentar contaminação por coliformes totais e *Escherichia coli*, acredita-se, que esses pontos recebem, possivelmente, manutenção adequada para uma distribuição de água segura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A qualidade da água nos pontos analisados diverge significativamente, indicando diferentes níveis de risco à saúde dos consumidores. Os pontos P1 e P4 mantiveram-se em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 888/2021 em ambas as coletas (junho e agosto), sugerindo que recebem manutenção adequada e oferecem água segura para o consumo.

Em contrapartida, os pontos P2 e P3 revelaram contaminação por coliformes totais e *Escherichia coli*. A presença de *E. coli*, um indicador de contaminação fecal recente, evidencia uma séria ameaça à saúde dos usuários, elevando o risco de transmissão de doenças de veiculação hídrica. Fatores como o fluxo intenso de visitantes, a proximidade a fontes de contaminação como banheiros e a provável ausência de manutenção adequada dos reservatórios são apontados como as possíveis causas para a contaminação nestes locais. Portanto, ações de monitoramento, manutenção e fiscalização são urgentes e necessárias para garantir a segurança da água e proteger a saúde da população.

Essa temática precisa ser discutida com a sociedade para que hajam pontos de hidratação com água de qualidade para o fornecimento.

